

«КӨРНЕКТІ МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАКЕРІ, ҒАЖАЙЫП ЖЫРЛАР ЖАЗЫП ҚАЛДЫРҒАН, ЛИРИК АҚЫН-ЗАХРИДДИН МҰХАММЕД БАБЫР»

Туремуратова Айгерим Қалмуратовна

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 1-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзаков (PhD)

Аннотация: Ғасырлар бойы талай ұрпақ тамсанып оқыған, тамаша лирикалық өлең жырларының авторы, ұлы шайыр, дарынды жазушы, ғулама-ғалым сондай-ақ атақты тарихшы, лирик ақын Захриддин Мұхаммед Бабырдың лирикасы туралы. Қысқаша өмірі, өлең құрылысы мен музыка теориясы сонымен қатар, соғыс өнері жайында жазылған бір қатар еңбектері жайында, Бабырдың әдебиет зерттеушісі ретіндегі көзқарасы, атақты тарихи шежіре «Бабыр-наме» жайында сөз өрбиді.

Кілітті сөздер: Данқты қолбасшы, туажат, Мауренахр, Шайбани хан, ұлттық басшы, лирик ақын, мавзолей, іскер жан, ғазал.

Abstract: About the lyrics of Zahriddin Muhammed Babur, the author of wonderful lyrical poems, a great poet, a talented writer, scholar scientist, famous historian and lyric poet, admired by many generations for centuries, Brief life, poem construction and muzic theory, as well as a literary researcher, and the famous historical chronicle «Babur-name» are discussed.

Key words: Dankty kolbaschi, tuazhat, Maurenahr, Sgaibani khan, national leader, lyric poet, mausaleum, entepreneur, ghazal. «Захриддин Мұхаммед Бабыр жылы жүзді, батыл, іскер жан, өнер мен әдебиетті бағалай білген қайраткер, соғыс өнерін жетік меңгерген тұлға»

(Джавахарлал Неру)

Кіріспе бөлім: Әмудария мен Сырдария аралығында, яғни Мауераннахрда бір орталыққа бағынатын қуатты мемлекет құруды мақсат еткен, атасынан қалған тақты жау қолына алдырмау мақсатында, жанын тіккен, елінің, халқының қамын жеп, өз басын қауіп қатерге тіккен өзбек сондай-ақ бүкіл түркі халқының адал перзенті Захриддин Мұхаммед Бабыр сол мақсатына жету үшін, көп суыт жол-жорықты баснан өткізеді. Мауереннахрды бір қолды ете алмасада, Моғол империясын бір қолды еткен яғни негізін қалаған үш жүз жыл бойы басқарған, мемлекет қайраткерінің тарихта есімі сақталып қалды.

Негізгі бөлім: Кезінде Мір Әлишер Науаидың өзі мықты шәкірт деп білген Захриддин Мұхаммед Бабыр сол дәуірдегі түркі халықтарының өлкесі Мауереннахрда яғни қазіргі Әндіжан қаласында, 1483 жылдың 14 ақпанында дүниеге келген. Ұлы Амір Темірге туажат болып келетін әкесі Омар Шейх атақты адам болған. Алып анадан туады, демекші Бабырдың анасы шағатай әулетінен шыққан, Жүніс ханның бәйбішесінен туған екінші қызы Құтлық Нигар Ханым еді.

Жастайынан өнерге, білімге құштар болған Бабыр түркі тілдерімен қатар, араб және парсы тілдерін жете меңгерген. Шығыстың класикалық поэзиясынан еркін сусындаған, тарих, философия, табиғаттану ғалымдары бойынша өз заманына лайықты едәуір білім алған жан. Ержүрек батырлығы үшін оны бала кезден Бабыр деп атап кеткен, бұл сөздің араб тілінен алынғанда мағынасы «арыстан» дегені. Ал шын есімі кім болғаны беймәлім. Он екі жасында әкесінен ерте қалған Бабыр Ферғана уәлаятының әмірі болып таққа отырады. Сол кезде, орталықта өзара, қырық пышақ соғыс күнде болып жатқан болытын, Себеп, Амір Темір құрдырған мемлекеті басқару, тақ таласы еді. Ақыр соңында тақтан, бүкіл биліктен ажырап қалған темурилер әулетінде жоқ болып кету қауіпі бар еді. Еш бір дәрменсіз, жауға төтеп бере алмаған, хандықтан ажырап қалған Бабыр өзі сенімді деп білген бір топ нөкерлерімен Ауған еліне кетеді, шын мәнінде кетуге мәжбүр болады. Сол бетімен Үндістанға бет алып, 1525 жылы билік құрады. Үндістанның дамуына, көркендеп өсуіне себеп болады. Қайткенменде, туған жерін аңсайды. Сол кезде ең жақын досы қаламы еді. Өз қаламынан тамған бір өлеңінде ол былай дейді.

Аллаға жүз мәрте тәубе дегін,
Құдай саған сыйлады үнді жерін.
Ыстыққа шыдай алмай қиналғанда,
Күтемін туған жердің салқын желін.

Лирик ақын өзінің сөзінде Отанға, туған жерге болған сағынышын білдіруде. Сондада Аллаға шүкіршілік етеді, даналықтың белгісіғой. Захриддин Мұхаммед Бабыр 14-15 жасынан-ақ Гератта тұратын өзінің ұстазы деп білген Мір Әлішер Науаиға өлеңмен хат жазып, ұстазынан талай рет өлеңмен жазылған жауап хат алған. Брақ ақындарда ғұмыры бойы бірін-бірі көрмей, кездесіп жолығуды армандап өткен екен. Захриддин Мұхаммед Бабырдың лирикасы негізінен сол кезде шығыс классикалық поэзиясында кең тараған жанрларда ғазел, рубаят, тұйық, месневи, т.б. түрінде жазылған өлеңдер болып келеді. Ақын сопылық мистикалық ағымдағы ақындар секілді «жұмақтың рақатын» емес, шын өмірден

туындайтын табиғи сезімді, шын мәніндегі махаббатты, адам бойындағы асыл қасиеттерді жырлаған. Оның өмірді мадақтап, халықты өнер білімге шақырған өлеңдері көп екені баршамызға мәлім. Кейде Бабыр сол дәуірдің әдеби дәстүріне сәйкес өз ойын бүркемелеп, нәзік ишарамен, астарлап, аллегориямен көмеске сөйлеп жеткізеді. Қазіргі таңда ақынның бізге қолжазба түріндегі өлеңдер жинағының екі нұсқасы мәлім. Бірі қазір Парижде, екіншісі үндістанның мәшһүр Римпур кітапханасында сақтаулы. 1917 жылға келіп професор А.Смойлович осы екі нұсқаға және «Бабыр наме» өлеңдері негізінде Петроградта және Бабыр өлеңдерінің нұсқасын жазып шығарды.

Бабырдың есімін көркем сөз шебері ретінде ғана емес, сондай-ақ, оның дарынды тарихшы, географ және этнограф ретінде мәшһүр еткен туынды еңбегі «Бабыр наме» болып табылады. Кезінде түркі халықтарының бәріне бірдей ортақ болып келген әдеби тілде яғни, шағатай тілінде жазылған бұл прозалық шығарма үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде он бесінші ғасыр соңы мен он алтыншы ғасырдың бас кезінде орын алған, Орта Азиядағы негізгі саяси оқиғалар егжей тегжейлі баяндалады. Екінші бөлімінде, сол кездегі Кабул уәлаяты, қазіргі Ауған өлкесіндегі жағдайлар баяндалады. Үшінші бөлімінде Үндістанның саяси оқиғалары жазылған, бұл еңбегі қазіргі күндегі өзіндік орны бар туынды болып есептеледі.

Қорытынды бөлім: «Мұнда жазылғанның бәрі ақиқат. Мен өз- өзіме мынадай шарт қойдым: әрбір оқиға қалай болған, солай етіп жазамын, мен жазған әрбір сөз шындық болсын. Сондықтан өзімнің туыс-туысқандарымның да жақсы жақтарын да, жаман жақтарын да жасырмай айттым. Өзіме жақын жандардың да, жат кісілердің де кемшіліктері мен игі істерін баян еттім» деп, тек шындықты, шынайылықты жаны сүйген, бүкіл ғұмырын елім, халқым деп өткізген, елінің, халқының бір туар азаматы Захриддин Мұхаммед Бабыр еді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: (References)

1. З.М.Бабыр «Бабыр наме» 1-2-бөлім Танкент 1965 жылғы нұсқасы
2. Н. Келімбетов «Ежелгі дәуір әдебиеті» Атамұра 2005 жыл
3. Г. Ламб «Жолбарыс Бабыр» Нью Йорк 1961 жыл